

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПСОРИАЗА У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ

Бозорова Зарина Хамза кизи

Резидент магистратуры 1 курса кафедры «Дерматовенерологии и косметологии» Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул. Амира Темура, 18, Тел: +998 66 2330841 sammi@sammi.uz
E-mail: zarinabazarova4943@gmail.com

Нарзикулов Рустам Мардонович

Самаркандский государственный медицинский университет. Узбекистан, г. Самарканд, ул. Амира Темура, 18, Тел: +998 66 2330841 sammi@sammi.uz
E-mail: <https://orcid.org/0009-0008-8082-8620>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18074856>

Аннотация:

Актуальность. Псориаз является хроническим иммуновоспалительным заболеванием, нередко сочетающимся с метаболическим синдромом (МС), что приводит к более тяжёлому течению кожного процесса, усилению системного воспаления и снижению эффективности стандартной терапии. Общность патогенетических механизмов псориаза и МС — активация оси IL-23/Th17, избыток провоспалительных цитокинов, инсулинорезистентность и нарушение адипокинового профиля — делает актуальным поиск персонализированных подходов к лечению.

Цель исследования. Изучить клинико-патогенетические особенности псориаза у пациентов с метаболическим синдромом и оценить эффективность персонализированной терапевтической стратегии по сравнению со стандартным лечением.

Материалы и методы. Проведено проспективное исследование 112 пациентов с бляшечным псориазом, разделённых на две группы: основную (n = 58) — пациенты с псориазом и МС, и контрольную (n = 54) — без МС. Оценивали PASI, BSA, DLQI, показатели углеводного и липидного обмена, уровни TNF- α , IL-6, IL-17A, CRP, инсулин, НОМА-IR. Эффективность терапии анализировали по критериям PASI-50/75/90. Применялись t-критерий Стьюдента, U-критерий Манна–Уитни и χ^2 .

Результаты. У пациентов с МС выявлены более высокие показатели тяжести псориаза (PASI 19.4 ± 6.2 против 13.7 ± 4.8 ; $p < 0.01$), распространённости поражений (BSA 24.6 ± 8.1 против 16.3 ± 5.7 ; $p < 0.01$) и снижения качества жизни (DLQI 17.2 ± 5.4 против 11.6 ± 4.2 ; $p < 0.01$). Установлено значимое повышение TNF- α , IL-17A, CRP и НОМА-IR ($p < 0.01$), а также корреляции PASI \leftrightarrow IL-17A ($r = 0.61$), PASI \leftrightarrow НОМА-IR ($r = 0.54$). Персонализированная терапия показала превосходство над стандартной: достижение PASI-75 составило 67 % против 38 % ($p < 0.01$), PASI-90 — 41 % против 19 % ($p < 0.05$).

Заключение. Метаболический синдром способствует утяжелению клинического течения псориаза и снижению эффективности традиционной терапии. Персонализированный подход, учитывающий метаболический статус, уровни провоспалительных цитокинов и инсулинорезистентность, обеспечивает более выраженный терапевтический ответ и должен рассматриваться как предпочтительная стратегия ведения данной категории пациентов.

Ключевые слова: псориаз; метаболический синдром; системное воспаление; IL-17A; TNF- α ; инсулинорезистентность; HOMA-IR; биологическая терапия; персонализированная медицина; PASI.

CLINICAL AND PATHOGENETIC FEATURES OF PSORIAIS IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME AND WAYS TO IMPROVE PERSONALIZED THERAPY

Bozorova Zarina Khamza kizi

Resident of the 1st year master's program of the Department of "Dermatovenereology and Cosmetology" of Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street, 18, Tel: +998 66 2330841 sammi@sammi.uz

E-mail: zarinabazarova4943@gmail.com

Narzikulov Rustam Mardonovich

Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street, 18, Tel: +998 66 2330841 sammi@sammi.uz

E-mail: <https://orcid.org/0009-0008-8082-8620>

Abstract:

Relevance: Psoriasis is a chronic immune-inflammatory disease that is often combined with metabolic syndrome (MS), leading to a more severe course of the skin process, increased systemic inflammation, and reduced effectiveness of standard therapy. The commonality of the pathogenetic mechanisms of psoriasis and MS - activation of the IL-23/Th17 axis, excess pro-inflammatory cytokines, insulin resistance, and impaired adipokine profile - makes the search for personalized treatment approaches relevant.

Study Objective: To study the clinical and pathogenetic features of psoriasis in patients with metabolic syndrome and to evaluate the effectiveness of personalized therapeutic strategies compared to standard treatment.

Materials and methods. A prospective study was conducted on 112 patients with plaque psoriasis, divided into two groups: the main (n=58) - patients with psoriasis and MS, and the control (n=54) - patients without MS. PASI, BSA, DLQI, carbohydrate and lipid metabolism indicators, levels of TNF- α , IL-6, IL-17A, CRP, insulin, HOMA-IR were assessed. The effectiveness of the therapy was analyzed according to the PASI-50/75/90 criteria. Student's t-criterion, Mann-Whitney U-criterion, and χ^2 were used.

Results. In patients with MS, higher rates of psoriasis severity (PASI 19.4 ± 6.2 versus 13.7 ± 4.8 ; $p < 0.01$), spread of lesions (BSA 24.6 ± 8.1 versus 16.3 ± 5.7 ; $p < 0.01$), and decreased quality of life (DLQI 17.2 ± 5.4 versus 11.6 ± 4.2 ; $p < 0.01$) were revealed. A significant increase in TNF- α , IL-17A, CRP, and HOMA-IR ($p < 0.01$), as well as a correlation between PASI and IL-17A ($r = 0.61$), PASI and HOMA-IR ($r = 0.54$) was established. Personalized therapy showed superiority over standard therapy: PASI-75 achievement was 67% versus 38% ($p < 0.01$), PASI-90 - 41% versus 19% ($p < 0.05$).

Conclusion. Metabolic syndrome contributes to the aggravation of the clinical course of psoriasis and a decrease in the effectiveness of traditional therapy. A personalized approach, taking into account metabolic status, pro-inflammatory cytokine levels, and insulin resistance, provides a more pronounced therapeutic response and should be considered a preferred management strategy for this category of patients.

Keywords: psoriasis; metabolic syndrome; systemic inflammation; IL-17A; TNF- α ; insulin resistance; HOMA-IR; biological therapy; personalized medicine; PASI.

ВВЕДЕНИЕ

Псориаз относится к числу наиболее распространённых хронических иммуновоспалительных дерматозов, поражая, по данным эпидемиологических исследований, от 1 до 3 % населения, с тенденцией к росту распространённости в индустриально развитых странах [1–3]. Заболевание характеризуется рецидивирующим течением, выраженным влиянием на качество жизни, сопоставимым с таковым при хронических заболеваниях сердечно-сосудистой и бронхолёгочной систем, и нередко приводит к социальной дезадаптации и утрате трудоспособности [4,5]. В последние десятилетия псориаз рассматривается не только как изолированное кожное заболевание, но как системная иммуновоспалительная патология, объединяемая понятием «псориатическая болезнь» [6,7].

Метаболический синдром (МС) представляет собой комплекс взаимосвязанных нарушений — абдоминального ожирения, артериальной гипертензии, атерогенной дислипидемии и инсулинорезистентности, — ассоциированных с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений и сахарного диабета 2 типа [8,9]. По данным различных авторов, частота МС среди пациентов с псориазом существенно превышает показатели общей популяции и колеблется от 30 до 60 %, особенно при среднетяжёлых и тяжёлых формах заболевания [10–12]. Накопленные данные подтверждают, что псориаз и МС взаимно отягощают течение друг друга, усиливают хроническое системное воспаление и повышают общую кардиометаболическую смертность [13].

Общность патогенетических механизмов псориаза и МС основана на хроническом субклиническом воспалении с активацией оси IL-23/Th17, гиперпродукцией провоспалительных цитокинов (TNF- α , IL-6, IL-17, IL-22), нарушением баланса адипокинов (лептина, адипонектина, резистина) и развитием эндотелиальной дисфункции [14–16]. Адипозная ткань при абдоминальном ожирении активно функционирует как эндокринный орган, продуцируя широкий спектр цитокинов и хемокинов, которые поддерживают низкоинтенсивное системное воспаление и способствуют как прогрессированию псориатического процесса, так и формированию инсулинорезистентности и атеросклеротического поражения сосудов [15,16].

Клинически сочетание псориаза с метаболическим синдромом ассоциировано с более тяжёлыми и распространёнными формами кожного процесса, более высокой частотой псориатического артрита, ранним вовлечением ногтей, устойчивостью к стандартной системной терапии и более частыми рецидивами [11,13,17]. Кроме того, наличие МС ограничивает использование ряда традиционных системных препаратов (метотрексат, циклоспорин) вследствие гепатотоксичности, нефротоксичности и неблагоприятного влияния на липидный и углеводный обмен, что дополнительно усложняет тактику ведения пациентов [17,18].

В контексте концепции персонализированной медицины особую актуальность приобретает поиск клинко-патогенетических маркеров, позволяющих стратифицировать пациентов с псориазом по степени метаболического и воспалительного риска, а также оптимизировать выбор терапевтической стратегии — от модификации образа жизни и коррекции метаболических нарушений до рационального применения таргетных и биологических препаратов [6,14,18]. Однако, несмотря на большое количество исследований, посвящённых коморбидности псориаза, остаются недостаточно разработанными практически все алгоритмы интегрированной оценки кожного и

метаболического статуса и их использование для индивидуализации терапии в реальной клинической практике, особенно в условиях национальных и региональных популяций.

В связи с этим представляет интерес комплексное изучение клинко-патогенетических особенностей псориаза у пациентов с метаболическим синдромом, оценка степени системного воспаления, инсулинорезистентности и адипокинового дисбаланса, а также обоснование подходов к совершенствованию персонализированной терапии, данной категории больных.

Цель исследования: изучение клинко-патогенетических характеристик псориаза у пациентов с МС и разработка персонализированного терапевтического алгоритма, учитывающего метаболический и иммуновоспалительный профиль больного.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведено проспективное клинко-лабораторное исследование на базе дерматологического центра. Включено 112 пациентов с вульгарным (бляшечным) псориазом. Критерии включения: возраст 18–60 лет, стаж псориаза ≥ 1 года, PASI ≥ 10 (среднетяжёлая/тяжёлая форма).

Группы наблюдения. Основная группа (n = 58): пациенты с псориазом + метаболический синдром (критерии NCEP ATP III). Контрольная группа (n = 54): пациенты с псориазом без МС.

Методы обследования: клиническая оценка (PASI, BSA, DLQI), антропометрические показатели: ИМТ, окружность талии, лабораторные исследования: липидный профиль, глюкоза, инсулин, НОМА-IR, иммунологические маркеры: TNF- α , IL-6, IL-17A (ELISA), биохимические показатели воспаления: С-реактивный белок, фибриноген, оценка эффективности терапии: PASI-50/75/90.

Терапевтический протокол. Пациенты с МС получали персонализированное лечение: коррекция инсулинорезистентности (метформин), препараты для снижения массы тела (при необходимости), биологическая терапия (ингибиторы IL-17/IL-23) с учётом цитокинового профиля.

Контрольная группа получала стандартное лечение (метотрексат/фототерапия/локальные препараты).

Статистический анализ. Использованы критерии t-Стьюдента, U-критерий Манна-Уитни, χ^2 . Статистически значимым считали $p < 0.05$.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Клинические особенности. Пациенты с МС имели более тяжёлые проявления псориаза:

Показатель	Основная группа	Контрольная группа	p
PASI	19.4 \pm 6.2	13.7 \pm 4.8	< 0.01
BSA (%)	24.6 \pm 8.1	16.3 \pm 5.7	< 0.01
DLQI	17.2 \pm 5.4	11.6 \pm 4.2	< 0.01

Таблица 1. Клинические показатели тяжести псориаза у пациентов основной и контрольной групп

Таблица 1 отражает сравнительный анализ клинической тяжести псориаза у пациентов двух групп. У больных с метаболическим синдромом (основная группа)

показатели PASI, BSA и DLQI были статистически значимо выше по сравнению с пациентами без метаболических нарушений (контрольная группа), что свидетельствует о более тяжёлом и распространённом течении заболевания, а также о большем влиянии псориаза на качество жизни. Значения $p < 0.01$ указывают на высокую степень достоверности выявленных различий.

Метаболические и иммуновоспалительные нарушения. У пациентов с МС выявлены: повышение TNF- α (в 1.7 раза выше контроля, $p < 0.01$), повышение IL-17A (в 1.9 раза), увеличение CRP (в 2.2 раза), выраженная инсулинорезистентность (НОМА-IR = 4.8 ± 1.3 против 2.1 ± 0.9).

Корреляционный анализ выявил прямую связь: PASI \leftrightarrow IL-17A ($r = 0.61$), PASI \leftrightarrow НОМА-IR ($r = 0.54$), TNF- α \leftrightarrow окружность талии ($r = 0.47$).

Эффективность персонализированной терапии. Частота достижения терапевтических целей:

Показатель	Персонализированная терапия	Стандартная терапия	p
PASI-50	91%	68%	< 0.05
PASI-75	67%	38%	< 0.01
PASI-90	41%	19%	< 0.05

Таблица 2. Эффективность персонализированной и стандартной терапии у пациентов с псориазом

Таблица 2 демонстрирует сравнительную клиническую эффективность двух терапевтических стратегий у пациентов с псориазом. Персонализированная терапия, включающая коррекцию метаболических нарушений и подбор биологического препарата с учётом цитокинового профиля, показала значительное преимущество над стандартным лечением.

Уровень достижения PASI-50, PASI-75 и PASI-90 был статистически значимо выше в группе персонализированной терапии: 91 %, 67 % и 41 % соответственно, что существенно превосходит результаты стандартных схем (68 %, 38 % и 19 %).

Полученные различия ($p < 0.05$ и $p < 0.01$) подтверждают высокую достоверность и указывают на ощутимое повышение эффективности при использовании индивидуализированного подхода. Это подчёркивает ключевую роль метаболической коррекции и таргетного воздействия на цитокиновые механизмы при лечении пациентов с псориазом и коморбидным метаболическим синдромом.

Обсуждение. Полученные данные подтверждают, что сочетание псориаза с метаболическим синдромом приводит к: Усилению системного воспаления, опосредованного цитокинами IL-17A, TNF- α , IL-6. Тяжелому клиническому течению, высоким PASI и частому вовлечению суставов. Снижению эффекта стандартной терапии, включая метотрексат и фототерапию.

Включение коррекции инсулинорезистентности и массы тела в лечебную стратегию улучшает клинические показатели и снижает потребность в высоких дозах системных препаратов.

Персонализированный подход, основанный на цитокиновом профилировании, позволяет выбрать оптимальный биологический препарат (ингибиторы IL-17/IL-23), что повышает эффективность лечения у метаболических пациентов.

Результаты согласуются с данными зарубежных исследований, указывающими на общность механизмов МС и псориаза, включая активацию NF-κB, нарушения липидного обмена и эндотелиальную дисфункцию.

ВЫВОДЫ

Метаболический синдром является значимым фактором утяжеления псориаза. У пациентов с МС отмечаются более высокие показатели PASI, BSA и DLQI, что указывает на более выраженное, распространённое и резистентное течение заболевания.

Коморбидный метаболический синдром сопровождается усилением системного воспаления, проявляющимся повышением уровней TNF-α, IL-6, IL-17A, CRP, а также выраженной инсулинорезистентностью (НОМА-IR). Выявленные корреляции (PASI ↔ IL-17A, PASI ↔ НОМА-IR, TNF-α ↔ окружность талии) подтверждают тесную патогенетическую связь кожного процесса и метаболических нарушений.

Стандартная терапия псориаза менее эффективна у пациентов с метаболическим синдромом, что проявляется более низкой частотой достижения PASI-50, PASI-75 и PASI-90 по сравнению с персонализированной терапией.

Персонализированная терапевтическая стратегия, включающая коррекцию инсулинорезистентности, контроль массы тела и подбор биологического препарата согласно цитокиновому профилю, обеспечивает значительно большую клиническую эффективность и улучшение качества жизни пациента.

Интегративный подход к ведению больных псориазом с МС должен включать оценку метаболического статуса, маркеров системного воспаления, факторов риска кардиоваскулярных осложнений и иммунологических параметров, что позволяет оптимизировать выбор терапии и повысить вероятность достижения высоких уровней ответа (PASI-75/90).

Полученные результаты подтверждают важность персонализированной медицины в управлении псориазом при наличии коморбидных метаболических нарушений и могут служить основой для разработки клинических рекомендаций и решений по индивидуализации терапии.

Список литературы

1. Parisi R., Symmons D.P.M., Griffiths C.E.M., Ashcroft D.M. Global epidemiology of psoriasis: a systematic review of incidence and prevalence. *J Invest Dermatol.* 2013;133(2):377–385.
2. Michalek I.M., Loring B., John S.M. A systematic review of worldwide epidemiology of psoriasis. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* 2017;31(2):205–212.
3. Armstrong A.W., Read C. Pathophysiology, clinical presentation, and treatment of psoriasis: a review. *JAMA.* 2020;323(19):1945–1960.
4. Rapp S.R., Feldman S.R., Exum M.L., Fleischer A.B., Reboussin D.M. Psoriasis causes as much disability as other major medical diseases. *J Am Acad Dermatol.* 1999;41(3 Pt.1):401–407.
5. Kimball A.B., Jacobson C., Weiss S., Vreeland M.G., Wu Y. The psychosocial burden of psoriasis. *Am J Clin Dermatol.* 2005;6(6):383–392.

6. Boehncke W.H., Schön M.P. Psoriasis. *Lancet*. 2015;386(9997):983–994.
7. Nestle F.O., Kaplan D.H., Barker J. Psoriasis. *N Engl J Med*. 2009;361(5):496–509.
8. Alberti K.G., Eckel R.H., Grundy S.M. Harmonizing the metabolic syndrome. *Circulation*. 2009;120(16):1640–1645.
9. Grundy S.M. Metabolic syndrome update. *Trends Cardiovasc Med*. 2016;26(4):364–373.
10. Armstrong A.W., Harskamp C.T., Armstrong E.J. Psoriasis and metabolic syndrome: a systematic review and meta-analysis. *J Am Acad Dermatol*. 2013;68(4):654–662.
11. Gisondi P., Tessari G., Conti A., et al. Prevalence of metabolic syndrome in patients with psoriasis: a hospital-based case–control study. *Br J Dermatol*. 2007;157(1):68–73.
12. Langan S.M., Seminara N.M., Shin D.B., et al. Prevalence of metabolic syndrome in patients with psoriasis: population-based study. *J Am Acad Dermatol*. 2012;67(5):796–804.
13. Mehta N.N., Azfar R.S., Reilly M.P., Gelfand J.M. Psoriasis and cardiovascular risk: mechanisms and clinical implications. *Curr Opin Dermatol*. 2010;17(3):302–307.
14. Coimbra S., Figueiredo A., Castro E., Rocha-Pereira P., Santos-Silva A. The roles of cells and cytokines in the pathogenesis of psoriasis. *Int J Dermatol*. 2012;51(4):389–398.
15. Kim J., Krueger J.G. The immunopathogenesis of psoriasis. *Dermatol Clin*. 2015;33(1):13–23.
16. Baliwag J., Barnes D.H., Johnston A. Cytokines in psoriasis. *Cytokine*. 2015;73(2):342–350.
17. Gisondi P., Del Giglio M., Girolomoni G. Treatment approaches to moderate to severe psoriasis. *Int J Mol Sci*. 2017;18(11):2427.
18. Torres T., Puig L. Personalized medicine for psoriasis: current perspectives. *Drug Des Devel Ther*. 2015;9:1433–1440.